

Ética profissional na educação inclusiva

Valdiney Ferreira^{1*}

¹ Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), Rua Inácio Lustosa, 700, São Francisco, Curitiba/PR, 80.510-000, Brasil.

Joaquim Parron^{2†}

² Faculdade Campina Grande de Sul (Fac-Sul), Rua Prof. Duílio Calderari, 600, Jardim Paulista, Campina Grande do Sul/ PR, 83.430-000, Brasil.

Resumo

O enfoque em relação às discussões sobre indivíduos com deficiência no contexto educacional brasileiro deve se estabelecer de forma intensiva quanto a sua aplicabilidade em relação ao dever ético e moral com a finalidade de promover a inclusão de todos os indivíduos no ambiente escolar. Este compromisso visa à importância do processo de inserção das pessoas com deficiências em nossa sociedade. A inclusão escolar é uma questão de cidadania, uma expectativa de buscar um mundo social inspirado na diversidade humana, inclusão é quando nos adequamos para atender os alunos com deficiências múltiplas, revendo práticas, conteúdos e materiais específicos para que o educando efetivamente participe da aula dentro de suas limitações e potencialidades de forma a promover a aprendizagem e o seu desenvolvimento pessoal. Em se tratando de educação inclusiva devemos estabelecer sempre a importância nas ações com diálogo entre seres humanos. Desta forma, a ética como modo de vida acontece quando os valores no conteúdo e no exercício do ato de educar são valores humanos, como a igualdade cívica, a justiça, a dignidade da pessoa, a democracia, a solidariedade, e o desenvolvimento integral do educando. A escola deve ser um ambiente acolhedor e multidisciplinar, onde todas as disciplinas devem ter um único objetivo à qualidade do ensino.

Palavras Chave: *Aplicabilidade, Educação inclusiva, Ensino regular, Ética profissional.*

Abstract

The approach towards the discussions of the individual with disabilities in the Brazilian educational context should establish intensively as its applicability to ethical and moral duty in order to promote the inclusion of all individuals in the school environment. It aims to the importance of the process of integration of people with disabilities in our society. School inclusion is a matter of citizenship, an expectation to pursue a social world inspired by human diversity, inclusion is when we tailor to meet students with multiple disabilities, reviewing practices, specific contents and materials so that the student participates effectively in class their limitations and potentials in order to promote learning and personal development. In the case of inclusive education must always establish the importance of the actions with dialogue between human beings. Soon, ethics as a way of life happens when the values in the content and in the exercise of the act of educating are human values such as civic equality, justice, human dignity, democracy, solidarity, and the integral development of the student. The school should be a welcoming and multidisciplinary environment where all disciplines should have a single goal the quality of teaching.

Keywords: *Applicability, Inclusive education, Professional ethics, Regular education.*

1. Introdução

Este artigo visa uma ampla contextualização com direcionamentos junto à área educacional pública no

Brasil, neste estudo bibliográfico às considerações serão elencadas em políticas direcionadas a posturas éticas educacionais e inclusivas. Neste contexto à importância da ética na educação inclusiva é um fator que deve ser observado com muitos critérios na

* cicloney@seed.pr.gov.br

† parron65@hotmail.com

sua aplicabilidade em sala de aula em nosso cotidiano escolar.

Durante o cotidiano escolar os educadores se depararam através de suas praticas docentes e pedagógicas com um grande desafio enfrentado pela escola, sendo tal fato de como trabalhar apreciando a diversidade dos alunos que necessitam de escolarização especial, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem e da necessidade de práticas pedagógicas inovadoras. Neste estudo, foi observada a importância da ética em relação a critérios e fatores em relação às aplicabilidades docentes em sala de aula no cotidiano escolar.

Durante as práticas docentes, os educadores se deparam com uma grande barreira e um desafio enorme na questão de como trabalhar apreciando a diversidade dos alunos que necessitam de escolarização especial, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem e a necessidade de práticas pedagógicas inovadoras.

Nas discussões sobre ética profissional e inclusão educacional, as educações nacionais através do Ministério da Educação em ações conjuntas necessitam encontrar soluções para atender alunos portadores de necessidades educacionais especiais, de modo a oferecer condições de aprendizagem e de permanência dos mesmos nas escolas.

Dentro das aplicabilidades atribuídas junto à matriz curricular, constatou-se estatisticamente o aumento de alunos matriculados no sistema educacional especial, onde já surgiram ações educacionais positivas no sentido da inclusão escolar, com variações de mudanças na sua organização pedagógica para atender sem discriminação esses alunos especiais, reconhecendo e valorizando suas diferenças.

A educação inclusiva é um compromisso ético-político, que deve garantir e atender o direito de todos os educandos quanto ao acesso e permanência na educação inclusiva no Brasil.

As praticas e docências direcionadas à inclusão escolar são a garantia de cidadania para os portadores de algum tipo de deficiência. No entanto, para que se torne uma realidade se faz necessário por parte dos profissionais da educação, direção escolar, equipe de professores e equipe pedagógica ações

direcionadas e aliadas às vinculações das organizações através das secretarias de educação pública, juntamente com os órgãos educacionais e administrativos.

Devemos levar em consideração a notoriedade quanto à organização escolar local e principalmente o interesse e compromisso dos responsáveis pelos educandos, principalmente a família para o acompanhamento nas ações coletivas junto ao acompanhamento e práticas docentes coletivo conjunto para a efetivação do trabalho pedagógico efetivo e progressivo.

Em conformidade ao código de ética profissional, o presente estudo resultou de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, com revisões bibliográficas direcionadas a artigos científicos e documentos oficiais que estabelecem a importância da ética profissional juntamente com as diretrizes curriculares e leis educacionais no âmbito nacional, onde se estabelece propostas e reflexões acerca da inclusão escolar e ética profissional na rede regular de ensino.

2. A Importância da Ética Profissional na Educação Inclusiva

Segundo Lopes de Sá (2001, p. 12) ética profissional se define como o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta ética, é uma palavra de origem grega (*éthos*), que significa propriedade do caráter.

Nenhum profissional pode ser conivente com os que pisoteiam a Ética. O Parecer enganoso conduz a uma falsa visão o que pode levar pessoas a cometerem erros, confiadas no profissional.

Em nosso cotidiano escolar a ética profissional é colocada como uma visão de consciência, sendo aplicada perante aos padrões convencionais, é proceder sempre o bem, é não prejudicar o educando e o seu próximo. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que vivemos.

A aplicabilidade da ética profissional é o indivíduo cumprir com todas as atividades de sua profissão,

seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho.

Segundo Sasaki, (1997, p.139-140) “a inclusão de portadores de deficiências no ensino regular, além de uma política social atribui a garantia de direito e deveres destes indivíduos, no exercício pleno da cidadania, através de Leis específicas, que lhe asseguram o direito à educação”.

Demos levar em consideração a importância do convívio e a aceitação das diferenças individuais, sejam elas quais forem, deve ser estimulada na escola através da cooperação entre alunos no processo de ensino e aprendizagem com a supervisão do professor e apoio da gestão escolar.

Segundo Nalini (2001, p. 36), cada profissão tem o seu próprio código de ética, que pode variar ligeiramente, graças a diferentes áreas de atuação.

Alonso (2006, p. 47), “ênfatisa a ética das profissões como uma consciência integrada nas ações no seu cotidiano e na sua conduta de trabalho, obter ética profissional é quando o profissional cumpre com todas as atividades dentro de sua profissão, seguindo as normas e princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho”.

A atribuição da ética profissional é aplicada em todas as áreas e são indispensáveis para o bom desenvolvimento pedagógico dentro do cotidiano escolar.

Andrade (2010, p. 78), “destaca a importância para compreendermos que o sentido de ética profissional não se resume simplesmente a certas condutas e normas que devem ser colocadas em pauta como formas e regras a praticidades indispensáveis”.

Podemos estabelecer a ética profissional como um conjunto de virtudes que fluem do superego do profissional as quais podemos tirar como exemplos a honestidade, a competência, a compreensão, o otimismo, o sigilo, a prudência, a humildade e a responsabilidade.

“Em relação às atuações e as aplicabilidades da ética profissional na formação integral do aluno, Franco (2007, p. 62) enfatiza”:

[...] a importância do trabalho educacional e sua contextualização junto à formação educativa no desenvolvimento histórico-cultural da

humanidade. O professor deve educar os alunos dentro dos princípios éticos, pois o professor possui um papel fundamental na formação ética e moral do aluno, portanto a criança que é educada de forma ética tende a tornar-se um adulto capaz de ir ao encontro do outro, reconhecendo-se como igual respaldado não em regras morais obrigatórias, mas como inerentes do seu próprio modo de vida. O docente e toda a comunidade da escolar tem que ter conduta formativa, tratando os alunos com respeito e dentro das normas estabelecidas na escola e na disciplina que leciona, portanto a ética profissional deve ser seguida pelos professores e comunidade escolar para que o homem possa ter um desenvolver prático do processo formativo educativo.

Chauí (2002, p. 336) “contextualiza a ética profissional como postura de conduta humana através da origem cultural dos valores, onde cada sujeito membro de uma sociedade possa distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o permitido e o proibido entre outros”.

Ao tratarmos de postura ética profissional e consciência moral, devemos estar focados e inteiramente ligados nas ações e relações entre o ser e a sociedade onde fomos educados, para eles e neles, como se fossem naturais ou fáticos, existentes em si e por si mesmos.

3. A educação especial de pessoas com necessidades educacionais especiais

Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, há um reconhecimento sobre a importância do direito fundamental à educação ao assegurar o direito de todas as pessoas, considerando-o como imprescindível ao pleno desenvolvimento do indivíduo, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho.

Em razão da fundamentação desse direito, não é possível admitir que ele seja negado a qualquer pessoa, independente do motivo.

Ao tratar do direito à educação a Constituição se refere especialmente junto à base nacional comum prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96 em seu artigo 21, onde estabelece que a educação escolar compõe-se da Educação Básica e o Ensino Superior, sendo a

Educação Básica formada por três níveis quais sejam: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

A educação inclusiva é um produto histórico e social da contemporaneidade. As discussões de Góes (2002, p.108) trazem que a “inclusão social está explicitamente em pauta”.

A educação é um direito de todos e as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter atendimento educacional preferencialmente na rede regular de ensino, de modo que seja garantido atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.

O processo de inclusão necessita de um conjunto de ações multidisciplinares no ambiente escolar de forma gradativa, onde cada disciplina contextualize variadas formas de adaptações curriculares.

Em se tratando de um trabalho coletivo e multidisciplinar, Capellini Mendes (2003, p. 143) estabelece:

A importância da inclusão como um processo mundial a qual se apresenta a sociedade, esta realidade social promove um movimento de educadores de todas as áreas do conhecimento, em busca de alternativas de intervenções pedagógicas para atender o aluno em todas as necessidades educacionais. A educação inclusiva deve ter por objetivo atender todos os alunos em principal, aqueles que se encontram à margem do conhecimento. Esses devem receber uma atenção especial, ser atendidos respeitando suas diferenças e limitações.

Desta forma, cada educando é único em suas especificidades devendo sempre estabelecer e direcionar o aprimoramento dentro dos conteúdos o amplo conhecimento científico dentro de cada conteúdo curricular.

Para garantir uma escola para todos, é indispensável à busca de elementos que proporcionem uma compreensão dentro de cada matriz curricular, há a necessidade de oferecer-lhes propostas diferenciadas que venham ao encontro de suas necessidades, contribuindo assim, para o amplo desenvolvimento educacional do aluno incluso e inserido no processo educativo.

A escola deve se tornar mais inclusiva se for entendida como construção social, histórica e cultural, e não como um atributo negativo e oposição a determinadas normas governamentais.

Assim, a escola foi (é?) uma fonte de exclusão para muitos alunos, que quase sempre, viram confundidos com falta de motivação, indisciplina, ou falta de inteligência, a incompatibilidade entre seus valores, ritmos e interesses com os que eram veiculados na escola, portanto se faz necessário conhecer as diferenças para promover a inclusão e não para justificar a segregação. (RODRIGUES, 2006, p. 91-92).

Segundo Mantoan (1997, p.121) “deve-se adotar ações que possam contribuir para o favorecimento na qualidade de ensino para todos os envolvidos no processo de educação, tendo em vista que a inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional”.

O impacto desta concepção é considerável, porque ela supõe a abolição completa dos serviços segregados, pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: gestão escolar, comunidade escolar, equipe multidisciplinares e agentes educacionais, para que obtenha sucesso na corrente educativa coletiva, o que certamente, refletirá na progressividade educacional a para a sociedade em geral.

3.1 Imparcialidades entre as igualdades e as diferenças

A educação de qualidade para todos não deve se limitar apenas em cumprir o que está prescrito na Lei, mas o assunto necessita de um entendimento mais profundo levando em consideração a questão de justiça. A escola deve ser justa e desejável para todos e não priorizar somente o fato de homens e mulheres serem iguais perante a lei. Entende-se então que a escola deve adotar um padrão e uma concessão onde não se estabelece que alunos sejam iguais em tudo, como é o caso do modelo escolar mais reconhecido ainda hoje. Se dentro de uma sala de aula as igualdades trazem problemas, as diferenças podem trazer muito mais.

A escola considera que a diferença relacionada ao conhecimento dos alunos é notória, quando os

mesmos se matriculam em uma determinada série escolar, mas que no decorrer do ano letivo estas diferenças vão sendo contempladas. O objetivo da escola é que os alunos adquiram o conhecimento necessário estabelecido para aquela série ou ano. Neste caso os educandos que mantiverem essas dificuldades na aprendizagem, a escola deve oferecer grupos de reforço e de aceleração da aprendizagem, a fim de contribuir com o sucesso na aprendizagem do aluno.

É preciso estar atento, pois reconhecer às igualdades e diferenças no processo escolar não levando em consideração a individualidade e capacidade de aprendizagem dos alunos podem ocasionar sérios conflitos. Entretanto, as dificuldades tanto cognitivas quanto físicas de uma forma geral, pode ocasionar um grande fator para a discriminação e na aceitação dos educandos junto aos demais alunos em sala de aula. Todos os alunos devem ser valorizados e jamais inferiorizados em virtude de uma diferença.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) estabelece que o ensino especial seja uma modalidade, e, como tal, deve perpassar o ensino comum em todos os seus níveis, partindo da educação básica a educação superior, jamais deixando de atender às necessidades educacionais de todos. Também, a Constituição de 1988 e as leis educacionais que intensificam a ampla necessidade de reconstruir a escola brasileira direcionando aos novos enfoques educacionais conclamando a uma virada para melhor qualidade do ensino.

Neste caso, deve-se romper com todos os modelos e evitar determinados bloqueios conservadores ainda existentes na escola comum brasileira, de forma gradativa, redirecionando as práticas pedagógicas para melhorar a qualidade de ensino e proporcionar uma aprendizagem a todos os educandos independente de suas limitações físicas ou intelectuais, reconhecendo e valorizando as diferenças de cada indivíduo no contexto escolar.

3.2 Marcos históricos da educação inclusiva

O sistema educacional se destaca por dois importantes períodos: o primeiro que vai de 1854 a 1956, marcado por iniciativas oficiais e particulares isolados, e o segundo, de 1857 a 1993, que se

caracterizou por iniciativas oficiais de âmbito nacional.

A história do processo educacional dos portadores de deficiências físicas ou mentais passa por fases distintas como: fase de exclusão, segregação institucional, integração e inclusão. Na primeira fase, a pessoa com deficiência era ignorada, perseguida e explorada.

No século XVII os deficientes eram caracterizados por negligências e maus tratos. A pessoa que possuía ou adquiria algum tipo de deficiência era morto.

A deficiência era vista como castigo divino, e eram eliminados da sociedade com a morte, ou segregados e afastados de qualquer convívio social.

O diferente e o desconhecido eram misteriosos e provocava medo na sociedade, ocasionando o preconceito e como resultado sua exclusão social. Os portadores de deficiência eram acolhidos em asilos de caráter filantrópico ou religioso.

No Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, foram estruturadas propostas de atendimento educacional para pessoas com deficiência com a pretensão de que elas estivessem o mais próximo possível aos demais alunos. Ao surgir como política pública, a educação aos portadores de deficiência foi chamada de educação dos excepcionais, coordenada pelo Ministério da Educação por meio de campanhas. A integração escolar tinha como objetivo auxiliar as pessoas com deficiência de forma que ela se adapte a tudo o que já existe dentro da escola, ou seja, que tenha condições de frequentar a escola sendo inserida e integrada junto à sociedade.

A educação especial no Brasil, em início a década de 90, era considerada como um sistema que deveria ficar separado do sistema regular de ensino. O aluno portador de deficiência física ou mental não estava apto a frequentar uma classe regular de ensino e por isso deveria ser colocado em uma classe exclusiva, normalmente oferecida somente pela iniciativa privada.

Na educação nacional brasileira, há uma ênfase maior ao atendimento segregado em instituições especializadas particulares, em detrimento do atendimento educacional integrado nas escolas públicas. Nesse sentido, o princípio fundamental da

educação inclusiva é a valorização da diversidade e da comunidade humana.

Segundo Mazzota (1994, p. 16). “quando a educação inclusiva é totalmente abraçada, nós abandonamos a visão de que as crianças devem se tornar normais para contribuir para o mundo”.

Em meados da década de 90, a política inclusiva nacional, começava a se fortalecer surgindo relatos de experiências e literatura pertinente sobre essa questão.

Os pioneiros na implantação perante as classes inclusivas foram os países desenvolvidos, na Europa destacam-se a Espanha e Itália e na América, os Estados Unidos e Canadá. Ainda neste período, as variantes junto à escolarização de pessoas com necessidades educacionais especiais em classes comuns tornou-se pauta da legislação brasileira.

Em 1990, o Brasil participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos na cidade de Jomtien na Tailândia, promovida pelo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Nesta conferência 155 países estabeleceram metas de educação para todos até o ano de 2000.

Dois importantes documentos sintetizaram a histórica conferência, são eles a Declaração Mundial de Educação para Todos e o Plano de Ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, lançando assim as sementes da política de educação inclusiva como um resgate da educação, direito universal e condição indispensável ao desenvolvimento das pessoas e das nações.

No ano de 1994, em Salamanca na Espanha, a UNESCO organizou a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, consagrando as propostas de inclusão e escola inclusiva.

[...] a partir do momento em que a Declaração de Salamanca tornou-se amplamente conhecida no nosso meio, houve um redimensionamento desse quadro de referência. Nomes que designam deficiências específicas foram banidos e, em seu lugar, foram cunhados termos genéricos como necessidades especiais ou, mais especificamente,

necessidades educacionais especiais. (OMOTE, 2004, p. 288)

Esta visão de política inclusiva empregada aos alunos com necessidades especiais é defendida por muitos como a solução para o problema da segregação da educação especial. É preciso lembrar que a Declaração de Salamanca defende que as escolas devem se modificar para atender a toda e qualquer diversidade, portanto, elas devem acomodar todos os alunos independentemente de suas condições físicas, intelectuais e sociais.

Com o discurso da inclusão, disseminado no país especialmente pela popularização da Declaração de Salamanca, parece viável direcionar o foco de atenção para as razões pelas quais a sociedade tem sido incapaz de prover oportunidades adequadas para as pessoas com determinadas características [...] que, por diferentes razões, podem limitar o seu funcionamento. (OMOTE, 2004, p. 300).

Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89 fortalece as legislações anteriores que tratavam sobre os direitos e garantias das pessoas com deficiência, oferecendo subsídios e propostas de requisitos e acessibilidade para alunos portadores de deficiências para instruir processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições, assim, elencando a importância da educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino.

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, prescreve que a Educação Especial é um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais:

Para a implantação do referido atendimento educacional especializado, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. (BRASIL, 2001, p.44)

Observa-se, portanto, que a inclusão globalizou-se e tornou-se essencial para a democratização da educação, no final do século XX. A partir de então, o atendimento escolar junto aos alunos com

necessidades educacionais especiais no ensino regular, passou ser incorporado com a obrigatoriedade em forma de Lei junto às diretrizes educacionais.

A organização escolar, principalmente dentro do ensino regular, passou a ser inevitável sua preparação para a inserção e adequação de alunos na área especial, buscando diferentes maneiras de receber e atender alunos junto ao processo ensino para o aprendizado seguro e de forma satisfatória.

3.3 A inclusão escolar na realidade brasileira

Atualmente ainda há muitas barreiras a serem ultrapassadas no que diz respeito à educação dos alunos com necessidades especiais. Embora esteja aumentando o número de matrículas de alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino brasileiro, as escolas precisam se mobilizar no sentido de compatibilizar suas intenções inclusivas com as propostas de trabalho pedagógico e com aprimoramento do processo educativo de todos os alunos.

Há a necessidade de mudanças na organização pedagógica das escolas para receber e atender esses alunos, essas atribuições são importantes, há a necessidade de todos os envolvidos no processo educativo, é um trabalho que exige muita perseverança e empenho de todos.

O currículo se constitui como um aspecto central da reflexão e mudança na escola quando se enfatiza a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, nesse aspecto é importante considerar sobre a diferenciação na matriz curricular.

Assim sendo, não se deve confundir diferenciação com empobrecimento de aprendizagem, pois os alunos com necessidades especiais devem ser contemplados com a elaboração de propostas pedagógicas diferenciadas, mas que não deixem de lado os conteúdos programados que são desenvolvidos com os demais alunos.

[...] se há uma diferenciação curricular para os alunos com necessidades especiais na inclusão, à diferenciação que se procura é a que tem lugar num meio em que não se separam os alunos com base em determinadas categorias, mas em que se

educam os alunos em conjunto, procurando aproveitar o potencial educativo das suas diferenças, em suma, uma diferenciação na classe assumida como um grupo heterogêneo. (RODRIGUES, 2006, p. 92)

No cotidiano escolar, é comum o relato professores sobre os problemas e as dificuldades que encontram para um ajuste ideal em sua prática pedagógica de modo que ela se torne indispensável aos alunos incluídos na sala de aula.

Este desconforto do professor demonstra claramente a necessidade de uma capacitação e qualificação profissional, para que possam sentir-se aptos em trabalhar com as diferentes necessidades apresentadas pelos alunos. E ainda, é importante destacar que muitos professores encontram-se perdidos quanto ao processo à inclusão no seu cotidiano escolar.

Conforme dados oficiais do MEC/INEP em 1998 havia apenas 43,9 mil alunos portadores de necessidades especiais matriculados na rede pública e privadas. Em 2003 eram 144,1 mil e em 2004 chegaram a 184,7 mil, um crescimento anual recorde de 28,1 %. Esses dados não deixam dúvidas de que o movimento de inclusão no Brasil é irreversível.

Figura 1. Representação gráfica da evolução do número de alunos matriculados no período de 1998 a 2004.

Estatísticas oficiais apontam que de 1996 a 2003 houve um incremento da cobertura da ordem de 150,6%, e que, das 504.039 matrículas, 55,5% ainda se concentravam em escolas especializadas e 15,6% em classes especiais.

Das matrículas em classes regulares, havia 63.766 educandos 12,5% com apoio de salas de recursos e 81.375 educandos 16,4% frequentando exclusivamente classes comuns.

Segundo Montoan & Prieto (2006, p. 66), “o censo escolar de 2004 registrou um total de 566.753 alunos matriculados, sendo 243.495 em escolas privadas e 323.258 em públicas, assim distribuídas: 849 em escolas federais, 142.085 em estaduais e 180.324 nas escolas municipais”.

Figura 2. Representação gráfica da porcentagem de matrículas realizadas nas diferentes classes.

A fim de melhor mapear os possíveis significados do conjunto oficial de 2004, focalizando aspectos mais específicos destaca-se que 371.383 desses alunos estão matriculados em escolas especiais, divididas em 136.711 escolas públicas e 234.672 em privadas, equivalendo, estas últimas, a 63,2% do total e 195.370 em escolas comuns, com acentuada vantagem para as públicas 186.547 matrículas, o que equivale a 95,4% do total, restando um percentual 4,6% para as escolas privadas.

Dessa forma, conforme a estatística do censo escolar o atendimento educacional especializado no Brasil era em 2004 desenvolvido na proporção de 1/3 para 2/3, referindo-se a escolas públicas e a escolas exclusivamente especializadas ou em classes especiais, respectivamente.

Os índices elevadíssimos de alunos matriculados e incluídos nas escolas regulares não deixam dúvidas que a legislação educacional brasileira vem reforçando o propósito de atender alunos com necessidades educacionais especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.

Porém, para que o processo inclusivo se desenvolva de forma satisfatória, é necessário à elaboração e cumprimento de um planejamento que contemple o atendimento aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, além da criação de ações a serem implantadas em propostas inclusivas, a fim de que se tornem eficazes para a qualidade na educação brasileira.

Conclusões

A importância da ética profissional caracteriza amplamente a contribuição para a praticidade docente, as práticas docentes estão interligadas e atribuídas com ênfase na reconstrução dos fundamentos e na ampla visão na melhora junto à estrutura organizacional das escolas com projeção e com direcionamentos de uma educação de qualidade para todos.

Assim desta forma, remete-se, igualmente as questões específicas, relacionadas ao conhecimento do objeto a ser ensinado e ao sujeito que aprende. Trata-se de um grande desafio que implica a consideração da especificidade dos conteúdos acadêmicos e a subjetividade do aprendiz, ou seja, um sistema amplo de interpretação, referendado por pressupostos de natureza epistemológica e psicológica, e a concretização de propostas inovadoras que revertam o que tradicionalmente se pratica nas salas de aula.

O objetivo principal na educação é contemplar e fazer com que os profissionais e os educandos se sintam na responsabilidade de apresentar virtudes, a qual pode denominar de conduta. As somas dessas condutas de várias pessoas resultam em uma sociedade sadia, coerente e responsável. No ambiente escolar devemos a todo instante trabalhar e atuar com a ética profissional em perfeita harmonia para que os objetivos de cada disciplina possam ser alcançados com plenos êxitos, assim ratificamos que a conduta ética profissional é indispensável junto ao processo educacional inclusivo.

Diante destas concepções, devemos levar em consideração que o ato de educar supõe intenções, representações onde contemplamos o papel da escola, do professor, e da sociedade como um todo, a ampla visão de tal modo à importância das práticas

docentes junto aos educando no processo de sua aprendizagem, e essas concepções variam conforme os paradigmas, as ideologias, os fundamentos científicos que as sustentam.

Desta forma, as mudanças a serem implantadas no processo de inclusão educacional, devem ser assumidas como parte da responsabilidade tanto da sociedade civil quanto dos representantes do poder público. A escola inclusiva deve ser aplicada como ferramenta de acesso para todas as pessoas com deficiência, as quais devem ser incorporadas à vida comum, a fim de criar laços sociais e afetivos.

O processo inclusivo depende de ações conjuntas para ser colocada em prática a mesma depende de uma ampla visão de conscientização quando a forma para as possíveis mudanças de valores na sociedade, onde todos os envolvidos no processo inclusivo escolar e principalmente ações determinantes por parte da gestão escolar, equipe pedagógica, professores, pais, alunos e a comunidade escolar.

As formas de adaptações necessárias em cada Instituição de ensino devem ser realizadas levando em consideração o propósito de bem atender suas demandas, a fim de universalizar o acesso, ou seja, a inclusão de todos, incondicionalmente, assim estaremos compactando em conjunto ações quanto a democratizar da educação, destacando a importância e a postura ética profissional, para avanços positivos e progressivos da inclusão escolar.

Referências

- ANDRADE, E. Santos et al. **Contributos da Ética na formação dos Professores**. IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, Sergipe, 2010.
- ALONSO, Augusto Hortal. **Ética das Profissões**. Ed. Loyola, São Paulo, 2006.
- BRASIL, Assembleia Nacional Constituinte. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal/Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 1988.
- BRASIL, Congresso Nacional. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União n. 248, de 23/12/96 – Seção I, p. 27833. Brasília, 1996.
- BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Adaptações curriculares e estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília MEC/SEESP. 1999.
- BRASIL, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB 2/2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. DOU. Brasília, n.14 de 11 de setembro de 2001. Seção 1E, p. 39-40. 2001.
- CAPELLINI, V. L.M; & F. MENDES. **Avaliação em Educação Especial**. Londrina: Eduel, 2003.
- CHAUÍ, Marilena. **Convite à filosofia**. 12 ed. - São Paulo: Ática. 2002.
- FRANCO, Valéria Korik. **Conduta de um Pedagogo**. Ed. Scipione, São Paulo. 2007.
- GÓES, M. C. **Relações entre desenvolvimento humano, deficiência e educação**: contribuições da abordagem histórico-cultural. São Paulo: moderna, 2002.
- MAZZOTA, Marcos J. S. **Políticas de educação especial no Brasil**: da assistência aos deficientes à educação escolar. 1994. Tese (Livre-Docência em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo: São Paulo, 1994.
- MONTOAN, M. T. E. **Integração de Pessoas com deficiência**: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon, 1997.
- NALINI, José Renato. **Ética Geral e Profissional**. Ed. Tribunais, São Paulo, 2001.
- OMOTE, Sadao. **Estigma no Tempo da Inclusão**. Revista Brasileira de Educação Especial. Universidade Estadual Paulista, Marília, v. 10, n. 3, 2004. p. 287 - 309.
- RODRIGUES, David. **Idéias sobre a educação inclusiva**: inclusão e educação. São Paulo, Summus, 2006.
- SÁ, Antonio Lopes, **Ética Profissional**. 2ª edição. São Paulo: Atlas S.A. 2001.
- SASSAKI, Kazumi Romeu. **Inclusão**: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.